

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ЮРАК СУРУНКАЛИ ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ БИЛАН ОҒРИГАН ЁШ БЕМОРЛАРДА ЖИГАР ТЎҚИМАСИНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Жуманов З.Э., Тошназарова Н.Ш.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Юракнинг сурункали ишемик касаллиги билан оғриган ёш беморларда жигар тузилмаларидаги ўзгаришларни аниқлаш мақсадида 34 беморларнинг жигаридан олинган тўқима бўлақчаларининг патоморфологик таҳлили ўтказилган. Аниқланганки, юракнинг сурункали ишемик касаллигида ёш беморлар жигарида ишемик типдаги дистрофик ўзгаришлар кузатилади. Шунингдек, гепатоцитларда некротик ўзгаришларнинг ортиб бориши кузатилади. Бундан ташқари Диссе бўшлигининг кенгайиши гепатоцитларнинг некрози туфайли ошиб боради. Жигар бўлақчаларининг нур-радиал тузилиши бузилади.

Калит сўзлар: сурункали юрак ишемик касаллиги, жигар, гепатоцит, Диссе бўшлиги, синусоид, дистрофия, некроз

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТКАНИ ПЕЧЕНИ У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Жуманов З.Э., Тошназарова Н.Ш.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. С целью выявления изменений в структурах печени у молодых пациентов с хронической ишемической болезнью сердца был проведен патоморфологический анализ образцов тканей печени, полученных у 34 больных. Установлено, что при хронической ишемической болезни сердца в печени молодых пациентов наблюдаются дистрофические изменения ишемического типа. Также отмечается нарастание некротических изменений в гепатоцитах. Кроме того, расширение пространства Диссе прогрессирует вследствие некроза гепатоцитов. Нарушается балочно-радиальное (лучистое) строение печеночных долек.

Ключевые слова: хроническая ишемическая болезнь сердца, печень, гепатоцит, пространство Диссе, синусоид, дистрофия, некроз.

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE IN YOUNG PATIENTS WITH CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE

Jumanov Z.E., Toshnazarova N.Sh.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. In order to identify changes in liver structures in young patients suffering from chronic ischemic heart disease, a pathomorphological analysis of liver tissue samples obtained from 34 patients was conducted. It was found that in chronic ischemic heart disease, ischemic-type dystrophic changes are observed in the liver of young patients. Additionally, an increase in necrotic changes in hepatocytes is noted. Furthermore, the expansion of Disse's space progresses due to the necrosis of hepatocytes. The radial-beam structure of the liver lobules is disrupted.

Keywords: chronic ischemic heart disease, liver, hepatocyte, Disse space, sinusoid, dystrophy, necrosis.

Кириш. Юрак ишемик касаллиги - бу коронар артерияларнинг спазми ва миокарддаги микросиркулятсия ўчоғининг шикастланиши. Кўпгина ҳолларда, у мавжуд атеросклероз фонида ҳам ривожланади. Юрак ишемик касаллиги ривожланишига энг мойил бўлган аҳоли гуруҳларига юқори қон босими, тамакига қарамлик, юқори холестерин, диабет ва сурункали буйрак касаллиги бўлганлар қиради [12,4]. Эркак жинси ва кексалик ҳам юракнинг сурункали ишемик касаллиги ривожланишининг кучли хавф омиллари ҳисобланади. Ёшларда юрак-қон томир касалликларининг (ЮҚК) хусусиятлари етарлича ўрганилмаган. Коронар артерия касаллиги билан оғриган эркаклар орасида 39 ёшгача бўлганлар ёш ҳисобланади; Аёллар учун турли ёш мезонлари қабул қилинган: баъзи муаллифлар эркаклар учун бир хил ёш чегарасини белгилашади, бошқалари эса уни 45 ёшга деб ҳисоблашади. Турли манбаларга кўра, ёшларда ЮИК билан касалланиш касалликнинг барча ҳолатларининг 5-10% ни ташкил қилади [3,5,7]. Ёшларда юрак ишемик касаллиги эҳтимоли умумий

амалиёт шифокори томонидан доимо этиборга олинши керак. Хавф омиллари мавжуд бўлганда, айниқса уларнинг комбинацияси, ҳатто характерли шикоятлар бўлмаса ҳам, мажбурий стресс тестлари билан чуқур ўрганиш керак. Бундай беморларнинг баъзиларида текширувлар (коронар ангиографияга) ва шифохона шароитида терапияни танлаш тавсия этилади [8,9]. Ёшларда ўткир миокард инфаркти катта ёшдаги одамларга қараганда оғирроқ кечиб асоратлар ва ўлимлар ҳолатлари тезроқ содир бўлади, бу, эса ҳали ривожланишга улгурмаган компенсатор маслашув реакциялари билан изоҳланади [6,10].

Тадқиқот мақсади: Юракнинг сурункали ишемик касаллиги мавжуд бўлган ёш беморлар жигар тузилмаларидаги ўзгаришларининг морфологик жиҳатларини аниқлаш.

Тадқиқот материали ва усуллари: Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникаси патологик анатомия бўлимида юракнинг ишемик касаллигидан вафот этган 34 нафар беморларнинг жигари патоморфологик текширувдан ўтказилди. Бунда тадқиқот материаллар қуйидаги гуруҳларга бўлинди: 1-гуруҳ: 25-30 ёшлилар (n=6); 2-гуруҳ: 31-35 ёшлилар (n=8); 3-гуруҳ:36-40 ёшлилар (n=8); 4-гуруҳ:41-44 ёшлилар (n=12).Бунда Анамнестик, макроскопик, микроскопик текширув, сохта бўғим соҳасидан олинган биоптатдан тайёрланган гистологик қирқмалар гематоксилин-эозин усулида ва Ван-Гизон бўйича бўялди.

Тадқиқот натижалари: Юракнинг сурункали ишемик касаллигидан вафот этган 25-30 ёшли беморлар жигарининг гепатоцитларда дистрофик ўзгаришлар кузатилади. Диссе бўшлиғи ўртача даражада кенгайган ва жигар бўлақларининг гистоархитектураси сақланиб қолганлиги аниқланади. Айрим препаратларнинг кўрув майдонида гепатоцитлар цитоплазмасида кучсиз ёруғланиш кузатилади (1-расм).

1-расм. Юракнинг сурункали ишемик касаллиги мавжуд бўлган ёшларда жигардаги ўзгаришлар (Гепатоцитларнинг дистрофик ўзгаришлари). Гематоксилин- эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Диссе бўшлиғи кенгайди, синусоидлар ва гепатоцитлар бир-бирига яқинлашади, бўлақларнинг нур-радиал тузилиши бироз бузилади ва перисинусоидал бўшлиқларда шишиниш кузатилади. 31-35 ёшли беморларда кўплаб гепатоцитлар цитоплазмасининг ёруғланиши ва кариопикноз аниқланади (2-расм).

Диссе бўшлиғи кенгайди, синусоидлар ва гепатоцитлар бир-бирига яқинлашади, натижада лобулаларнинг нур-радиал тузилиши бузилади ва перисинусоидал бўшлиқлар кўпроқ кенгайиши кузатилади. гепатоцитлар цитоплазмасининг ёруғланиши фонида, криогексис ва аниқ гидропик дистрофия намоён бўлади. Диссе бўшлиғи кенгайган, бўлақларнинг нур-радиал тузилиши кўпроқ йўқолган, синусоидлар ва гепатоцитлар бир-бирига жуда яқин жойлашган. 36-40 ёшли беморларда гепатоцитлар цитоплазманин кучли ёруғланиши, кўпгина гепатоцитлар ядросида кариолиз жараёни сақланиб қолади ва баъзи гепатоцитларда кариопикноз ва кариоррексис сақланиб қолганлиги қайд этилади (3-расм).

41-44 ёшли беморларда гепатоцитлар цитоплазмасида фокал некроз кузатилади, Диссе бўшлиғи жуда кенгайди, жигар бўлақларнинг босқичма-босқич некрози натижасида тузилиши бузилади (4-расм).

2-расм. Юракнинг сурункали ишемик касаллиги мавжуд бўлган ёшларда жигардаги ўзгаришлар (Гепатоцитларнинг дистрофик ўзгаришлари). Гематоксилин- эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

3-расм. Юракнинг сурункали ишемик касаллиги мавжуд бўлган ёшларда жигардаги ўзгаришлар (Гепатоцитларнинг дистрофик ўзгаришлари). Гематоксилин- эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

4-расм. Юракнинг сурункали ишемик касаллиги мавжуд бўлган ёшларда гепатоцитларнинг дистрофик ва некротик ўзгаришлари. Гематоксилин- эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Юракнинг сурункали ишемик касаллиги маквжуд бўлган ёшларда касалликнинг муддати ошган сари гепатоцитларда дистрофик ва некробиотик ўзгаришлар ортиб бориб, некротик ўзгаришлар билан алмашинуви қайд этилади. Шунингдек Диссе бўшлиғининг кенгайиб бориши кузатилади. Бу эса жигарнинг классик тузилишининг бузилишига олиб келади.

Муҳокама. Гистологик тадқиқотлар юракнинг сурункали ишемик касаллиги, дислипидемия ва углевод алмашинуви бузилишларининг оғирлиги ва жигарда алкогольсиз ёғли гепатознинг оғирлиги ўртасидаги боғлиқликни кўрсатди [11]. Юракнинг сурункали ишемик касаллигидан вафот этган 25-30 ёшли беморлар жигарининг гепатоцитларда дистрофик ўзгаришлар кузатилади. Диссе бўшлиғи ўртача даражада кенгайган ва жигар бўлақларининг гистоархитектураси сақланиб қолганлиги аниқланади. Айрим препаратларнинг кўрув майдонида гепатоцитлар цитоплазмасида кучсиз ёруғланиш кузатилади, Диссе бўшлиғи кенгайди, синусоидлар ва гепатоцитлар бир-бирига яқинлашади, бўлақларнинг нур-радиал тузилиши биров бузилади ва перисинусоидал бўшлиқларда шишиниш кузатилади. 31-35 ёшли беморларда кўплаб гепатоцитлар цитоплазмасининг ёруғланиши ва кариопикноз аниқланади. 36-40 ёшли беморларда гепатоцитлар цитоплазманинг кучли ёруғланиши, кўпгина гепатоцитлар ядросида кариолиз жараёни сақланиб қолади ва баъзи гепатоцитларда кариопикноз ва кариоррексис сақланиб қолганлиги қайд этилади. 41-44 ёшли беморларда гепатоцитлар цитоплазмасида фокал некроз кузатилади, Диссе бўшлиғи жуда кенгайди, жигар бўлақларнинг босқичма-босқич некрози натижасида тузилиши бузилади

Хулоса. Шундай қилиб, юракнинг сурункали ишемик касаллигида ёш беморлар жигарида ишемик типдаги дистрофик ўзгаришлар кузатилади. Шунингдек, гепатоцитларда некротик ўзгаришларнинг ортиб бориши кузатилади. Бундан ташқари Диссе бўшлиғининг кенгайиши гепатоцитларнинг некрози туфайли ошиб боради. Жигар бўлақларининг нур-радиал тузилиши бузилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Акимова Е.В., Гафаров В.В., Гакова Е.И., Акимов А. М., Каюмова М. М. Изучение связи депрессии и ишемической болезни сердца у мужчин и женщин открытой популяции среднеурбанизированного города Западной Сибири. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2021;20(2):2557. doi:10.15829/1728-8800-2021-2557
2. Альмуханова А.Б., and Перемитина А.Д.. "Организация интервенционной аритмологической службы" Вестник Казахского Национального медицинского университета, №. 3, 2018, С. 256-259.
3. Алексеева А.В. Некоторые аспекты доступности медицинской помощи детскому населению. Детская медицина Северо-Запада. 2018; 7(1): 18.
4. Алексеева О.П., Долбин И.В., Пикулев Д.В. Сочетанное течение ишемической болезни сердца и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни // НМЖ. – 2006. – № 7. – с 7-12
5. Аминов А.А., Мамутов Р.Ш., Эгамбердиев У.А. и др. Изучение динамики отдельных показателей распространенности сердечно-сосудистой патологии за последние 5 лет в г. Ташкенте. Кардиол. Узбекистана 2018; 2: 16.
6. Аминов А. А., Мамутов Р. Ш., and Муминов Б. И.. "Пути улучшения организации кардиологической помощи больным с гипертонической болезнью, острым коронарным синдромом и острым инфарктом миокарда в первичном звене здравоохранения" Вестник экстренной медицины, no. 4, 2018, pp. 5-7.
7. Араблинский А. В., Овесян З. Р., Куликов А. В. Результаты эндоваскулярной и хирургической реваскуляризации миокарда у больных сахарным диабетом II типа // Клиническая медицина. - 2005. - № 5. - С. 14-17.
8. Аронсон Ф., Дж. Вард, Г. Винер. Наглядная кардиология. М.: ГЭОТАР — Медиа; 2011.
9. Antunes, J. T.; Pereira, L. B.; Vieira, M. A.; Lima, C. A. (2014) – “Presença Paterna na sala de Parto: Expectativas, sentimentos e significados durante o nascimento” – Revista de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria. Vol. 4, nº 3, p. 536- 545;

Иқтибос учун: Жуманов З.Э., Тошназарова Н.Ш. Юрак сурункали ишемик касаллиги билан оғриган ёш беморларда жигар тўқимасининг морфологик хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 1167–1170. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20712746>